

A INSERÇÃO DO FISIOTERAPEUTA NO PARTO HUMANIZADO: REVISÃO DE LITERATURA

THE INCLUSION OF THE PHYSIOTHERAPIST IN HUMANIZED CHILDBIRTH: LITERATURE REVIEW

Graciela Monica Farias Hatcherian ¹
Thaiana Bezerra Duarte ²

Envio: 16/10/2023
Aceite: 19/10/2023

RESUMO

É de grande relevância que haja a informação para as parturientes de que a inserção do Fisioterapeuta como membro da equipe multidisciplinar pode agregar grandes benefícios durante o trabalho de parto. Devido à população em geral ter pouco conhecimento de que a fisioterapia é uma especialidade associada a gestação pouco se é divulgado sobre a importância da inserção do fisioterapeuta no âmbito das maternidades. **Objetivo:** Revisar a literatura científica para demonstrar a inserção dos Fisioterapeuta durante o trabalho de parto humanizado, mostrando seus principais benefícios, como membro integrante da equipe multidisciplinar. Verificar quais métodos e técnicas o fisioterapeuta utiliza no trabalho de parto humanizado, mostrando seus principais benefícios, tanto para parturiente quanto para o nascimento do bebê. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura, cuja obtenção de dados ocorreu através das bases de dados Scielo, Pubmed, no período de setembro a outubro de 2023. Os critérios de inclusão foram artigos publicados entre 2004 até 2019, nos idiomas de língua Portuguesa e Inglesa. **Resultados:** Foram incluídos 4 artigos nessa revisão que demonstrará resultado da eficácia para o alívio da dor e para a redução do desconforto da parturiente. Os principais recursos utilizados foram: hidroterapia, bola suíça e termoterapia. Foram excluídos artigos que não apresentaram estudos da presente revisão, artigos duplicados e estudos que não apresentaram intervenções relacionadas ao trabalho de parto. **Conclusão:** Desta forma, destacamos a importância e a necessidade de mais profissionais fisioterapeutas nos centros obstétricos. **Palavras-chave:** Fisioterapia. Parturiente. Parto Humanizado.

ABSTRACT

It is of great importance that there is information for women in labor that the inclusion of a Physiotherapist as a member of the multidisciplinary team can add great benefits during labor. Due to the general population having little knowledge that physiotherapy is a specialty associated with pregnancy, little is known about the importance of the insertion of physiotherapists in maternity hospitals. **OBJECTIVE:** Review the scientific literature to demonstrate the insertion of Physiotherapists during humanized labor, showing its main benefits, as an integral member of the multidisciplinary team. Check which methods and techniques the physiotherapist uses in humanized labor, showing its main benefits, both for the woman in labor and for the birth of the baby. **METHODOLOGY:** This is a literature review, whose data was obtained through the Scielo and Pubmed databases, from September to October 2023. The inclusion criteria were articles published between 2004 and 2019, in Portuguese-speaking languages and English. **RESULTS:** 4 articles were included in this review, which will demonstrate the effectiveness of pain relief and the reduction of discomfort for women in labor. The main resources used were: hydrotherapy, Swiss ball and thermotherapy. Articles that did not present studies from the present review, duplicate articles and studies that did not present interventions related to labor were excluded. **CONCLUSION:** In this way, we highlight the importance and need for more physiotherapists in obstetric centers. **Keywords:** Physiotherapy. Parturient. Humanized birth.

¹ Discente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

² Doutorado em Reabilitação e Desempenho Funcional, Docente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Do Norte – UNINORTE.

1 INTRODUÇÃO

Durante alguns anos o parto humanizado vem sofrendo inúmeras transformações. As mulheres podiam contar com parteiras ou até mesmo com ajuda de seus familiares, o parto não era só responsabilidade médica. A atuação médica só era solicitada quando ocorria alguma intercorrência durante o trabalho de parto (Possati, 2017).

O parto natural vem sofrendo grande desvalorização devido a grandes intervenções cirúrgicas desnecessárias, pois nem toda população feminina conhece seus direitos de escolher um parto natural, onde mesmo que ocorra uma demora ao nascimento do bebê essa será a melhor forma de nascimento tanto para o bebê quanto para a mãe pois a recuperação é mais rápida (Sales *et al.*, 2018).

Nos dias atuais devido ao grande avanço tecnológicos o parto deixou de ser algo natural e feminino, passou a ser mais medicalizado, assim se tornando um evento desnecessário, desrespeitando todo um cuidado durante o trabalho de parto. A humanização durante o trabalho de parto visa trazer para a mulher um parto mais fisiológico, diminuindo o risco de trazer uma intervenção desnecessária, evitando a sensação de medo, dor e angústia (Alves *et al.*, 2019).

Entretanto, por ser tratar de um processo natural o parto humanizado engloba diversos fatores tanto físicos, biológicos e psicológicos. Por ser um momento de grande tensão. Os recursos fisioterapêuticos vieram para trazer um melhor conforto para mulher proporcionando técnicas para o alívio da dor, fazendo com que a equipe de saúde venha contribuir de forma humanizada na hora do parto (Castro *et al.*, 2012).

De acordo com o autor Freitas et al. (2017), o profissional de Fisioterapia deve estar inserido dentro da equipe multidisciplinar. Evitando assim, um parto mais longo, auxiliando no alívio da dor, diminuindo o risco de a incidência da mulher ter um parto cesariana (Sousa *et al.*, 2019).

A fisioterapia inserida nas maternidades tem grande importância no processo de trabalho de parto humanizado, pois o através das técnicas utilizadas que se tem um melhor resultado tanto para o alívio da dor quanto para o posicionamento postural correto. O que vem facilitar no processo de dilatação e nascimento (Baracho, 2018).

A presente pesquisa busca evidenciar sobre a importância de a parturiente ter conhecimento sobre a Fisioterapia inserida no Trabalho de Parto Humanizado e seus principais benefícios tanto para ela quanto para seu bebê. Desse modo, a revisão de literatura científica visa mostrar algumas intervenções fisioterapêutica na assistência obstétrica. Valorizando a autonomia da mulher no processo de trabalho de parto, trazendo um melhor conforto, suporte

emocional, além de promover o relaxamento com o intuito de aliviar a dor, utilizando técnicas fisioterapêuticas e métodos não farmacológicos (Abreu, 2013).

Portanto, esta pesquisa tem como principal objetivo, revisar a literatura científica para demonstrar a inserção dos fisioterapeutas durante o trabalho de parto humanizado, mostrando seus principais benefícios, como membro integrante da equipe multidisciplinar. Verificar quais métodos e técnicas o fisioterapeuta utiliza no trabalho de parto humanizado, mostrando seus principais benefícios, tanto para parturiente quanto para o nascimento do seu bebê.

2 METODOLOGIA

Trata se de uma revisão de literatura cujo objetivo foi compreender a inserção da Fisioterapia no trabalho de Parto Humanizado. Foram utilizadas para pesquisas artigos entre: 2004 até 2021 nas bases de dados: Pubmed, Scielo com as seguintes palavras chaves: Fisioterapia – Parturiente – Parto Humanizado, nos idiomas de língua portuguesa e inglesa. A busca foi realizada no período de setembro de 2023.

Os critérios de inclusão foram artigos que abordaram intervenções fisioterapêuticas e suas técnicas inseridas dentro dos centros de obstetrícias, estudos clínicos randomizados e estudos piloto descritivo exploratório.

Os critérios de exclusão foram estudo de revisão, artigos duplicados, estudos que só possuíssem resumos e publicados em idiomas diferentes do Inglês e português.

A revisão de literatura foi realizada, inserido as palavras chaves: Fisioterapia, Parturiente, Parto Humanizado, nas bases de Dados: Pubmed, Scielo, e após lendo se títulos e resumos dos artigos, para selecionar os artigos a serem incluídos neles.

3 RESULTADOS

Foram pesquisados um total de 12 artigos, sendo consultados nas bases de Dados Pubmed (6) e Scielo (6). O número de artigos excluídos foram de 8 por não apresentarem estudos da presente revisão, 1 artigos duplicados, 2 por não possuírem os objetivos do presente estudo, 1 por apresentar resumo, 2 publicado em diferentes idiomas do português e inglês, 2 não apresentou intervenções relacionados ao trabalho de parto. Foram incluído um total de 4 artigos para fazer parte desta revisão conforme a figura 1.

Figura 1 – Fluxograma de estudo

Fonte: Autor, 2023

Tabela 1 – Estudos selecionados para esta revisão

Autor/ Ano	Tipo de Estudo	Objetivos	Metodologia	Principais Resultados
Maimburg <i>et al.</i> , 2016	Estudo randomizado	Avaliar o efeito da bola suíça p na analgesia do parto, na duração, no conforto da parturiente e no contentamento do nascimento do bebê.	Participaram dos estudos, 120 gestantes, onde foram divididas em grupos: intervenções (GI) e controles (GE). Logo após a dilatação atingir os 4cm, as parturientes realizaram exercícios com	O nível de dor do parto entre os grupos (EVA 1, quando a dilatação cervical foi de 4cm) foi semelhante. Os escores de nível de dor do parto (EVA 2, quando a dilatação cervical for de 9 cm) das parturientes do GI foram menores do que no GC (p<0,05)

			<p>bola suíça sobre a supervisão do guia realizado pelos pesquisadores. O grupo controle não foi aplicada nenhuma intervenção, somente as práticas e cuidados obstétricos.</p>	<p>... até a dilatação está completa. As pontuações médias de conforto e o trabalho entre os grupos não foram estatisticamente significantes</p>
<p>Ratna <i>et al.</i>, 2004</p>	<p>Estudo clínico randomizado</p>	<p>Este estudo teve como objetivo avaliar a eficácia de um programa de assistência não farmacológica ao parto na melhoria dos resultados obstétricos e perinatais para mulheres em trabalho de parto ativo.</p>	<p>O estudo incluiu 80 mulheres com gravidez tardia internadas no hospital no início do trabalho de parto ativo. Os participantes foram divididos em grupo experimental (n=40) e grupo controle (n=40). As mulheres do grupo experimental receberam 4 intervenções: deambulação quando o colo do útero estava dilatado de 4 a 6 cm, alternância de posição materna, estimulação elétrica nervosa transcutânea quando o colo do útero tinha 6 a 7 cm e banhos quentes quando o colo do útero</p>	<p>As mulheres que receberam o regime não farmacológico tiveram um primeiro estágio ativo do trabalho de parto mais curto (444 minutos no grupo controle vs. 373 minutos no grupo experimental; $P = 0,02$) e sofreram ruptura de membranas mais tarde no trabalho de parto (7 cm no grupo experimental). O grupo controle tinha 8 cm, o grupo experimental tinha 8 cm; $P < 0,01$), necessitando de analgesia medicamentosa. Dilatação cervical mais significativa (grupo controle tinha 5 cm, grupo experimental tinha 8 cm; $P < 0,01$), necessitando de doses analgésicas adicionais menores, a taxa de distocia foi menor que a do</p>

			<p>tinha >7 cm. O grupo controle recebeu apenas cuidados obstétricos de rotina durante o parto. As mulheres poderiam solicitar analgesia farmacêutica a qualquer momento durante o estudo.</p>	<p>grupo controle. Além disso, não houve diferenças em outras variáveis maternas e perinatais entre os grupos controle e experimental.</p>
<p>Benfield <i>et al.</i>, 2018</p>	<p>Estudo Piloto descritivo exploratório</p>	<p>Este estudo teve como objetivo avaliar se o banho (hidroterapia) é amplamente utilizado durante o parto para reduzir a ansiedade e a dor e promover o relaxamento. O impacto das crenças culturais no banho materno não é claro. Este estudo piloto explorou as experiências de banho das mulheres grávidas, o banho durante o trabalho de parto e as crenças culturais sobre o banho.</p>	<p>Participaram do estudo mulheres saudáveis hispânicas, negras, brancas, indianas americanas e asiáticas (N = 41) com >37 semanas de gravidez. Durante as consultas pré-natais de rotina, as mulheres responderam a um breve questionário aberto sobre o uso do banho. Os dados foram capturados utilizando uma abordagem etnográfica modificada, incluindo observações e notas, bem como análise temática e quantificação.</p>	<p>Resultaram em quarenta e seis por cento (N=41) das mulheres que se banharam normalmente fazendo sua higiene. No entanto, 4,9% das 41 mulheres, obtiveram resultado tomando banho durante o trabalho de parto. As mulheres relataram o banho como calmante, relaxante e eficiente para as contrações durante o trabalho de parto.</p>

Zwelling <i>et al.</i> , 2010	Ensaio clínico randomizado	Avaliar o uso de banhos termais e bolas suíças para exercícios perineais durante o trabalho de parto, isoladamente ou em combinação, levando em consideração a percepção da dor.	Quinze parturientes de baixo risco obstétrico que concordaram em utilizar intervenções não farmacológicas para alívio da dor foram recrutadas e entrevistadas por meio da escala visual analógica de percepção da dor.	Os resultados foram justificativos e significantes na questão das intervenções na diminuição associadas ao alívio da dor. Nas intervenções isoladas não houve qualquer alteração significativa.
-------------------------------	----------------------------	--	--	---

Fonte: Autor,2023

Os estudos selecionados incluíram 256 mulheres em trabalho de parto, em média 64 por estudos, onde apresentaram idade média entre 20 a 30 anos de idade. Foram realizadas intervenções fisioterapêuticas durante o trabalho de parto.

Dentre os 4 estudos incluídos, 1 das intervenções utilizadas foram os efeitos da bola suíça na analgesia do parto (Maimburg *et al.*, 2016). Já (Ratna *et al.*, 2004) utilizou um programa de assistência não farmacológica ao parto, para que houvesse uma melhoria durante o trabalho de parto ativo, 1 estudo utilizou a hidroterapia (Benfiel *et al.*, 2018) onde as parturientes relataram que a hidroterapia, teve efeito relaxante, calmante e eficaz durante as contrações do parto. Zwelling *et al.*, (2010) avaliou o uso do banho termais e bolas suíças para exercícios perineais durante a fase ativa de parto, trazendo assim, resultados satisfatórios nas questões associadas nas intervenções e alívio da dor. Os protocolos desses estudos foram supervisionados por fisioterapeutas.

Todos os estudos demonstraram resultados eficaz tanto para o alívio da dor, quanto para manter um melhor conforto para parturiente, durante o nascimento do seu bebê.

4 DISCUSSÃO

As intervenções aplicadas mostraram eficácia, no alívio da dor, no conforto para parturiente na hora do parto ativo, e um melhor nascimento para seu bebê. Verificou-se algumas condutas visando um melhor conforto, intervenções aplicadas com objetivo de diminuir o tempo de trabalho de parto.

Maimburg *et al.*, (2016) determinaram que o uso da bola suíça reduziu significativamente a dor e o tempo do trabalho de parto com as parturientes. E recomendaram que os exercícios com bola suíça sejam aplicados a todas as parturientes, por auxiliar na descida fetal e na dilatação, sendo assim uma ferramenta essencial para que as parturientes possam ter um parto com uma diminuição de tempo e dor. Da mesma forma, Henrique *et al.*, (2016) selecionou 45 parturientes, onde o uso da bola suíça pode ser comprovada que o uso da bola favoreceu a força da gravidade e o encaixamento da posição do bebê, diminuindo o tempo de parto.

De acordo com os resultados do autor Ratna *et al.*, (2004) demonstraram que as mulheres que receberam TENS no início da fase ativa do parto vaginal trabalho, necessitaram de analgesia mais tarde do que as mulheres do grupo controle ($P < 0,001$). Este estudo reitera os benefícios da TENS nos regimes de cuidados de fertilidade. Estudos que avaliaram os efeitos maternos da TENS não mostraram resultados perinatais adversos. Da mesma maneira, Cappeli *et al.*, (2018) indagou que as intervenções com o uso de TENS, trouxeram os seguintes resultados: redução da intensidade da dor, redução do desconforto e uma melhora significativa no nível de satisfação a intervenção ela traz um método eficaz.

No estudo de Benfield *et al.*, (2018) entre o grupo de mulheres saudáveis a termo, menos da metade tomava banho para outros fins que não a higiene. Além da higiene, os usos mais citados para o banho eram para “relaxamento”. O banho também era usado para “aliviar” o estresse e a dor das contrações durante o parto, trazendo um melhor conforto e alívio para parturiente. Em concordância com Coelho, Rocha e Lima (2018), a imersão em água na temperatura de 37° C a 38° proporciona relaxamento muscular completo.

Zwelling (2010) justifica que as vantagens de ter, o uso da bola suíça durante o parto vaginal é uma prática comum. Durante o banho, a parturiente pode permanecer na posição vertical ou sentada em uma cadeira ou bola suíça, e um jato de água morna é aplicado no abdômen, região lombar e região lombossacral para reduzir a dor. Em conformidade com Boaviagem *et al.*, (2019) afirmam que as principais vantagens das posturas verticais, é a

redução do tempo de parto, reduzindo a taxa de episiotomia tornando o parto mais positivo e humanizado.

O apoio físico e emocional prestado pelo fisioterapeuta durante o trabalho de parto contribui para a humanização do bebê e do nascimento ao proporcionar bem-estar físico à mãe reduzir a percepção da dor aumentar a autoconfiança, reduzir o desconforto e a ansiedade, maior consciência do processo de nascimento (Maimburg *et al.*, 2016).

Além disso, o apoio fisioterapêutico também contribui para tornar o processo parturitivo mais ativo, natural e satisfatório e promove uma experiência positiva na vida social e familiar da parturiente enquanto mulher e mãe (Ratna *et al.*, 2004).

Acredita-se, que o fisioterapeuta é o profissional de saúde que possui todo o conhecimento necessário para prestar esse suporte de forma eficaz e segura, priorizando métodos não farmacológicos de alívio da dor durante o trabalho de parto e parto (Benfiel *et al.*, 2018).

Porém, como a grande maioria dos hospitais e maternidades não oferece atendimento fisioterapêutico às suas parturientes, ainda temos um longo caminho a percorrer até que todos tenham acesso (Zwelling *et al.*, 2010).

5 CONCLUSÃO

Com base no presente estudo pode-se compreender a importância da fisioterapia durante o trabalho de parto humanizado. Em todos estudos incluídos pode se observar as técnicas aplicadas, considerando a prevenção de complicações, desconforto, alívio das dores, orientação postural e promoção da qualidade de vida das parturientes e seus bebês.

Depreende-se que na percepção das parturientes a intervenção fisioterapêutica ajuda na redução do quadro algico, ansiedade e promove o relaxamento, contribui para o suporte emocional, trazendo maior confiança e segurança, proporcionando que a experiência de parto seja positiva e humanizada. Contudo, foi observado a necessidade de mais estudos relacionados ao tema.

Desta forma, destaca-se a importância e a necessidade de mais profissionais fisioterapeutas nos centros obstétricos.

6 REFERÊNCIAS

ABREU, N.S. *et al.* **Atenção Fisioterapêutica no Trabalho de Parto E Parto.** Revista Interdisciplinar de Estudos Experimentais, v. 5, n. 1, p. 7-15, 2013. Disponível em: <<https://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/11/964708/2842-8778-1-sm.pdf>>. Acesso em: 17 mar. 2023.

ALVES, A. N. O. *et al.* **A humanização e a formação médica na perspectiva dos estudantes de medicina da UFRN-Natal-RN-Brasil.** Revista Brasileira de Educação Médica, v.33, n.4, pag. 555-561, 2019. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rbem/a/GZ9WrJHmFWk9CM76sBjPXmj/?format=pdf&lang=pt>>. Acesso em: 19 mar. 2023.

BARACHO, E. **Fisioterapia aplicada à obstetrícia, urogenicologia e aspectos de mastologia.** 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.

BENFIELD, R.; HEITKEMPER, M.; NEWTON, E. R. **Culture, bathing and hydrotherapy in labor: An exploratory descriptive pilot study.** Midwifery, v. 64, p. 110–114, 2018. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29961561/>>. Acesso em: 19 set. 2023.

BOAVIAGEM, A. *et al.* **Comportamento biomecânico de pelve nas diferentes posturas adotadas durante o segundo período do trabalho de parto.** Revista eletrônica Estácio, Recife, v. 5, n. 1, p. 2-21, 2019. Disponível em: <<https://reer.emnuvens.com.br/reer/article/view/222#:~:text=Assim%2C%20diversas%20posturas%20podem%20ser,assim%20facilitar%20ou%20limitar%20movimentos>>. Acesso em: 19 set. 2023.

CAPPELI, A. J. **Estudo randomizado do uso da estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) no alívio da dor no trabalho de parto.** Unesp.br, 2023. Disponível em: <<https://repositorio.unesp.br/handle/11449/153472>>. Acesso em: 24 set. 2023.

CASTRO, A.S.; CASTRO, A.C.; MENDONÇA, A.C. **Abordagem fisioterapêutica no pré-parto: proposta de protocolo e avaliação da dor.** Fisioterapia e Pesquisa, v. 19, n. 3, p. 210–214, 2012. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/fp/a/LN8XCkRgXwqsyVjQ7fRjKRv/?lang=pt>>. Acesso em: 21 mar. 2023.

COELHO, K. C.; ROCHA, I. M. S.; LIMA, A. L. S. **Métodos não farmacológicos para alívio da dor durante trabalho de parto.** Revista científica de enfermagem, São Paulo, v. 8, n. 22, p. 14-21, 2018. Disponível em: <<https://www.recien.com.br/index.php/Recien/article/view/244/pdf>>. Acesso em: 19 set. 2023

FREITAS, A.; LIMA, V.; SOUSA, J.; *et al.* **Atuação da Fisioterapia no parto humanizado.** DêCiência em Foco, v. 1, n. 1, 2017. Disponível em: <<https://revistas.uninorteac.com.br/index.php/DeCienciaemFoco0/article/view/15>>. Acesso em: 28 mar. 2023.

GEMA, T. L.; LUCÍA, T. L.; SARA, G. C.; *et al.* Seguimiento de un programa de actividad física en el medio acuático para mujeres embarazadas . **Kronos: revista universitaria de la actividad física y el deporte**, v. 11, n. 1, p. 84–92, 2023.

HENRIQUE, A. J. *et al.* **Hidroterapia e bola suíça no trabalho de parto: ensaio clínico randomizado**. Acta paulista de enfermagem, São Paulo, v. 29, n. 6, p. 686-692, nov./dez. 2016. Disponível em: <<https://www.scielo.br/pdf/ape/v29n6/1982-0194-ape-29-06-0686.pdf>>. Acesso em: 23 fev. 2020.

POSSATI, A.B.; PRATES, L.A.; CREMONESE, L. ; *et al.* **Humanização do parto: significados e percepções de enfermeiras**. Escola Anna Nery, v. 21, n.4, p. 1–6, 2017. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/ean/a/VVsfXjcBCgnXBYVNf7m68XS/?lang=pt>>. Acesso em: 21 mar. 2023.

RIKKE, D.M.; VAETH, M.; DAHLEN, H.G. **Experiência das Mulheres no Parto - Acompanhamento de Cinco Anos do Ensaio Controlado Aleatório "Ensaio Pronto para o Parto**. Mulheres e Nascimento, v. 29, n. 5, p. 450–454, 2016. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1871519216000378?via%3Dihub>>.

SALES, C.G.; AVELAR, T.C.; ALÉSSIO, R.L.S. **Parto normal na gravidez de alto risco: representações sociais de primíparas**. Estudos e Pesquisas em Psicologia, v. 18, n. 1, p. 303–320, 2018. Disponível em: <<https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revispsi/article/view/38122>>. Acesso em: 21 mar. 2023.

SOUZA, S. M., & NICIDA, D. P. **A atuação da fisioterapia obstétrica: revisão de literatura**. **Revista Saúde e Desenvolvimento**, v. 13, n. 15, 2019. Disponível em: <<https://www.revistasuninter.com/revistasauade/index.php/saudeDesenvolvimento/article/view/911>>. Acesso em: 2 abr. 2023.

THAKUR, R.; REKHA, P. **Comparative Study of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) and Tramadol Hydrochloride for Pain Relief in Labor**. Disponível em: <<https://www.semanticscholar.org/paper/Comparative-Study-of-Transcutaneous-Electrical-and-Ratna-Rekha/7d7c1b164cefdca9b68e5f06916f48de3605037>>. Acesso em: 19 set. 2023.

ZWELLING, E.. **Overcoming the Challenges**. **MCN: The American Journal of Maternal/Child Nursing**, v. 35, n. 2, p. 72–78, 2010. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20215946/>>. Acesso em: 19 set. 2023.